

SOYA O'SIMLIGI CHIQINDISIDAN FOSFOLIPIDNI EKSTRAKSIYALASH USULLARI

G'ulomova Nazokat

Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151282>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fosfolipidlar, lipidlar, fosfolipid guruxlari, fosfolipidni soya o'simlikdan olish usullari yoritilgan. SHuningdek Soya loviyasi kukuni orqali olinadigan fosfolipidning Superkritik suyuqlik ekstraksiya qiluvchi erituvchi sifatida superkritik suyuqlikdan foydalanadigan ajratish usuli keltirilgan.

Kirish. Fosfolipidlar murakkab lipidlar bo'lib, ular ko'p atomli spirtlar va yuqori yog'li kislotalardir. Ularda fosfor kislotasi qoldig'i va unga bog'langan turli xil kimyoviy tabiatdagi qo'shimcha atomlar guruhi mavjud. Lipidlarning organik erituvchilarda (benzol, xloroform) yuqori darajada eriydigan va suvda deyarli erimaydigan organik birikmalar guruhi sifatida ilgari qo'llanilgan ta'rifi juda noaniqdir. Birinchidan, bunday ta'rif, kimyoviy birikmalar sinfining aniq tavsifi o'rniga, faqat fizik xususiyatlar haqida gapiradi. Ikkinchidan, hozirda erituvchilarda erimaydigan yoki aksincha, suvda yaxshi eriydigan, shunga qaramay, lipidlar deb tasniflangan yetarli miqdordagi birikmalar ma'lum.

“Fosfolipid guruhlari” deganda, odatda ularning fosfat guruhiga birikkan bosh (polar) guruhlarga qarab ajratiladi. Ya'ni, fosfat guruhiga qaysi molekula bog'langaniga ko'ra fosfolipidlar turli guruhlarga bo'linadi.

Fosfolipidlar murakkab lipidlar bo'lib, ular tarkibida yog' kislotalari, fosfor kislotasi va qo'shimcha atomlar guruhi, ko'p hollarda azot mavjud. Ular barcha tirik hujayralarda uchraydi. Nerv to'qimalarida mavjud bo'lib, ular yog'lar, yog' kislotalari va xolesterinni yetkazib berishda ishtirok etadilar.

Fosfolipidlar barcha hujayra membranalarining bir qismidir. Plazma va eritrotsitlar o'rtasida fosfolipidlar almashinuvi sodir bo'ladi, ular maydonsiz lipidlarni eruvchan holatda saqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Fosfolipidlarning eng keng tarqalgan guruhi fosfogliceridlardir. Fosfolipidlar, shuningdek, fosfosfingolipidlar va fosfoinositidlarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqotning dolzarbligi. Soya loviyasi kukuni maxalliy bo'lib, AQShda yetishtirilgan, genetik jihatdan o'zgartirilmagan (non-GMO) navlarga tegishli bo'lib, kukunning rangi och sariqdir.

Soya loviyasi kukuni yorlig'ida ishlab chiqaruvchi tomonidan ko'rsatilgan. Uglevodlar tarkibiga shakarlar hamda tolalar (fiberlar) kiradi. SC-CO₂ va suyuqlangan DME ikkisi ham oqsillar va uglevodlarni eritish qobiliyati past bo'lgan erituvchilardir, shuning uchun asosiy ekstraksiya qilinadigan maqsad modda — yog' (lipid) hisoblanadi, u soya loviyasi kukunining 20,58% ini tashkil qiladi. Suyuqlangan CO₂, etanol, xloroform, quruq kollagen ushbu moddalar qo'shimcha tozalashsiz ishlatildi. Ushbu tadqiqotda yupqa qatlamli xromatografiya (TLC) uchun ishlatilgan barcha reaktivlar HPLC darajasida bo'ladi.

Superkritik suyuqlik ekstraksiyasi-bu ekstraksiya qiluvchi erituvchi sifatida superkritik suyuqlikdan foydalanadigan ajratish usuli. Superkritik CO₂ (SC-CO₂) superkritik suyuqlik ekstraksiyasi uchun eng ko'p ishlatiladigan ekstraktor erituvchidir va na zaharli, na yonuvchan. U past yopishqoqligi, yuqori diffuziya qobiliyati va suyuqlik va gaz zichligi bilan

taqqoslanadigan zichligi tufayli selektivlikka ega. SC-CO₂ qutbsiz moddalarni olish uchun javob beradi; masalan, soya o'simligi neytral lipidlari urug'laridan tanlab olingan. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, SC-CO₂ ish bosimi qanchalik yuqori bo'lsa, shuncha ko'p miqdorda olinadi va bunday tadqiqotlar maksimal 40 MPa bosimda o'tkazildi, ammo bu tajribalar uchun zarur bo'lgan uskunaning mexanik kuchiga bog'liq. Biroq, yuqori ekstraksiya bosimi uskunaning narxini oshiradi va bu usulni amalga oshirishni qiyinlashtiradi.

SC-CO₂ orqali ajratib olinadigan modda miqdorini oshirishning bir usuli — SC-CO₂ ga suyuq erituvchini entrayner sifatida qo'shishdir. Entrayner sifatida etanol, suv, benzol, geqsan, etil asetat yoki atsetondan foydalanish mumkin. Biroq, bu usulda SC-CO₂ ning yuqori selektivlik afzalligi yo'qolishi mumkin. Bundan tashqari, entrayner ishlatilganda quyidagi muammolar yuzaga keladi: entrayner ekstrakt yoki qoldiqda qolib ketadi, agar u zaharli bo'lsa, ish muhitidagi havo ifloslanadi, va agar entraynerning SC-CO₂ da eruvchanligi past bo'lsa (masalan, suv holatida), ekstraksiya imkoniyati cheklangan bo'ladi. Masalan, fenolik birikmalar kabi polar moddalarning ekstraksiyasida metanol yoki etanol kabi polar erituvchilar SC-CO₂ bilan birga entrayner sifatida qo'shiladi. Metanol zaharli hisoblanadi, va ayrim mijozlar diniy sabablarga ko'ra etanoldan foydalanishni xohlamasliklari mumkin. Bu entraynerlarning ba'zilari oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashda ishlatilmaydi yoki ekstraktdan to'liq olib tashlanishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, entraynerlarga oid an'anaviy tadqiqotlar asosan sof SC-CO₂ bilan ajratib bo'lmaydigan polar moddalarning ekstraksiyasiga qaratilgan bo'lib, SC-CO₂ tabiiy ravishda ajrata oladigan no-polar moddalarning hosildorligini oshirish yoki ish bosimini kamaytirishga emas.

SC-CO₂ ekstraksiyasi jarayonida yuqori selektivlikni saqlagan holda ishlash bosimini kamaytirish va ekstraksiya samaradorligini oshirish uchun biz arzon, past qaynash haroratiga ega, SC-CO₂ ga o'xshash erituvchi xususiyatlarga ega, juda past toksikligi bo'lgan va sanoat miqyosida qo'llashga yaroqli moddani entrayner sifatida ishlatishga qaror qildik. Agar tanlangan modda yonuvchan bo'lsa, u holda SC-CO₂ bilan aralashish nisbati yetarlicha past bo'lishi va aralash eritma yonuvchan bo'lmasligi muhim hisoblanadi. Biz dimetil efir (DME) ni potentsial erituvchi sifatida tanladik.

Shuni ta'kidlash kerakki, DME (dimetil efir) keng tarqalgan "efir" nomi bilan tanilgan dietil efir emas. DME eng oddiy efir shakli bo'lib, uning xususiyatlaridan biri — past normal qaynash haroratiga ega bo'lishidir (-24,8 °C); shuning uchun DME ekstraksiya erituvchisi sifatida qo'llanganda suyuqlantirilgan holatda bo'ladi. Ekstraksiyadan keyin normal haroratlarda ajratib olingan materiallarda DME qoldig'i qolmaydi. DME oziq-ovqat ishlab chiqarishda xavfsiz ekstraksiya erituvchisi va oziq-ovqat tarkibiy qismi sifatida ham tasdiqlangan. DME da eritilgan suvning biologik baholanishi mikroorganizmlarni yetishtirish orqali amalga oshirilgan va uning biologik toksikligi yo'qligi tasdiqlangan. Bundan tashqari, DME CO₂ bilan birgalikda yana bir ajoyib xususiyatga ega: u ozon qatlamini yemirish potentsialiga ega emas, global isish salohiyati past va toksik emas. Shu sababli, DME yangi ekologik toza erituvchi sifatida e'tiborni tortmoqda.

Ushbu SC-CO₂ ekstraksiyasi uchun DME ni entrayner sifatida ishlatish bo'yicha olib borilgan tadqiqotda, biz SC-CO₂ ekstraksiyasi bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar mavjud bo'lgan soya o'simligiga e'tibor qaratdik. Soya yuqori sifatli o'simlik oqsillari va yog'larini olishda eng yaxshi manbalardan biridir. Soya yog'ini ajratib olishda organik erituvchilarga muqobil sifatida SC-CO₂ ekstraksiyasidan foydalanish bir qancha olimlar tomonidan qayd etilgan. Eng so'nggi

tadqiqotlarda, SC-CO₂ (300 bar, 50 °C) yordamida soya urug'laridan lipid ajratish 6.59% hosil beradi. Soya yog' ishlab chiqarish chiqindisi ("scum") dan suyuqlantirilgan DME yordamida lipidlar ajratib olingan yagona avvalgi tadqiqotda esa bu ko'rsatkich 0.97% ni tashkil etgan, bu SC-CO₂ ga qaraganda pastroq.

Ushbu tadqiqotda, sof SC-CO₂ va SC-CO₂ bilan suyuqlantirilgan DME aralashmasi (yonuvchan bo'lmagan nisbatda) soya urug'laridan lipidlarni ekstraksiya qilishda sinovdan o'tkazildi. Ekstraksiya vaqti, harorati, bosimi va suyuqlantirilgan DME aralashma nisbatining ekstraksiya samaradorligiga ta'siri o'rganildi.

Soya kukuni Nishio Seifun Co., Ltd. (Nishio shahri, Yaponiya) tomonidan taqdim etilgan. Soya kukunining tashqi ko'rinishi 1-rasmda ko'rsatilgan. Soya donalari AQShdan keltirilgan GMO bo'lmagan navga mansub bo'lib, kukun och sariq rangga ega. 6-rasmda ko'rsatilgan zarracha o'lchami taqsimoti HORIBA Ltd. (Kioto, Yaponiya) kompaniyasining zarracha o'lchami taqsimoti analizatori (LA-920) yordamida o'lchangan. O'rtacha diametri 213,0 mkm va eng ko'p uchraydigan diametri 295,5 mkm ni tashkil qilgan.

(a)

(b)

1-rasm. Zarracha o'lchami taqsimoti

a) Soya kukunining tashqi ko'rinishi;

(b) Soya kukunining zarracha o'lchami taqsimoti.

Ustunli diagrammada hosila (derivativ) ko'rsatilgan, chiziqli grafik esa integral qiymatni ifodalaydi.

Isitish kamerasida suyultirilgan CO₂ yuqori kritik holatga (superkritik) o'tadi va DME bilan aralashadi. Ish harorati 40, 60 va 80 °C bo'lgan. Isitish kamerasiga SUS silindrsimon ekstraktor (17-4PH; hajmi 10 mL, ichki diametri 2 sm; Thar Technologies, Inc., Pittsburgh, PA, AQSh) o'rnatildi va unga 3,0 g soya kukuni hamda uni yuqoridan va pastdan mahkamlab turish uchun shisha shariklar (1,5–2,5 mm) solindi. Ish bosimi ekstraktordan chiqish qismiga o'rnatilgan orqa bosim regulyatori (BP-2080, Jasco) yordamida 10 dan 40 MPa gacha boshqarildi. Ushbu harorat va bosim oraliqlari avvalgi tadqiqotlarda ko'p marotaba o'rganilgan.

Aralash erituvchi soya kukunidan lipidlarni ekstraktor ichida ajratib oladi va orqa bosim regulyatori yordamida gaz holatiga o'tadi. Ekstraksiya qilingan lipidlar atrof-muhit haroratida 30 mL lik yig'ish flakoniga 15 daqiqadan 4 soatgacha yig'ib olindi va darhol tahlil qilindi.

Aralash erituvchining oqim tezligi gaz o'lchagich (W-NK-1A, Shinagawa Co., Inagi, Yaponiya) yordamida o'lchandi. Ko'plab eksperimental shartlar mavjud bo'lgani sababli, ekstraksiya vaqtining har bir shartida takrorlanishni tekshirish uchun uchta sinov o'tkazildi.

Lipidlar yetarli miqdorda ajratib olinganligini aniqlash maqsadida, dastlabki soya kukuni va ekstraksiya qoldig'ining FTIR spektrlari ATR-FTIR usuli yordamida (PerkinElmer Spectrum Two, PerkinElmer Japan K.K., Yokohama, Yaponiya) o'lchab olindi.

Turli SC-CO₂ va DME aralashma nisbatlarida soya kukunidan lipidlarni ekstraksiyalash xatti-harakati 3-rasmda ko'rsatilgan. Harorat va bosim mos ravishda 60 °C va 20 MPa edi, va ekstraksiyalash jarayoni chiqarilgan miqdor deyarli o'zgarmay qolganda to'xtatildi. Ekstraksiyaning dastlabki bosqichida, erituvchi miqdori 0.1 kg dan kam bo'lganida, erituvchi boshiga ekstraktlangan miqdor (rasmdagi nishab) juda yuqori edi, ayniqsa 9:1 nisbatida, 0.094 kg erituvchida hosil bo'lgan hosildorlik 18.5% ga yetdi, bu quyida keltiriladigan yakuniy umumiy ekstraksiya miqdorining 91.6% ini tashkil etadi. Keyinchalik, erituvchi oqimi davomida erituvchi boshiga ekstraktlangan miqdor kamaydi. Ekstraksiyaning oxirida, quruq namunaga nisbatan lipidlar miqdori quyidagicha bo'ldi: 0 nisbatda 12.9%, 29:1 da 16.7%, 14:1 da 19.1%, va 9:1 da 20.2%.

Shuningdek, ekstraksiya tezligida ham sezilarli farq kuzatildi: taxminan 0.1 kg erituvchi sarfida, ekstraksiya tezligi 0 nisbatda 5.85%, 29:1 da 6.49%, 14:1 da 10.1%, va 9:1 da 18.3% bo'ldi, bu esa har bir erituvchida lipidlarning eruvchanligi turlicha ekanligini ko'rsatadi. Barcha sharoitlarda erituvchi aralashmasi 0.4 kg dan oshgach, ekstraksiya hajmida o'zgarish kuzatilmadi, shuning uchun 0.4 kg dan ortiq erituvchi oqishiga ketgan vaqt (ya'ni 116.1 dan 118.8 daqiqagacha) ekstraksiyani yakunlash uchun yetarli deb belgilandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kruglyakova, K.Ye. Общие представления о механизме действия антиоксидантов / K.Ye.Kruglyakova, L.N.Shishkina // Исследование синтетических и природных антиоксидантов in vitro i in vivo: Sb. nauch. st. / Московское общество испытателей природы; Институт химической физики им. Н. Н. Семёнова. – М., 1992. – С. 27-32.
2. Kuzyakova, L.M. Liposomi v medikamentoznom preodolenii kletочных i anatomicheskix barerov / L.M. Kuzyakova // Farmatsiya na sovremennom etape – problemi i dostijeniya: Sb. nauch. trudov / NIIF. – 2000. - T. 39. - S. 70-77.
3. Kucherenko, N.Ye. Lipidy / N.Ye. Kucherenko, A.N. Vasilev. - Kiev: Вища shk. Golovnoe izdvo, 1985. – 247 s.
4. Liposomi v biologicheskix sistemax / Pod red. G. Gregoriadisa, A. Allisona, - M.: Meditsina, 1983. – 384 s.
5. Liposomi i perspektivy ix ispolzovaniya v prikladnoy immunologii/ G.S. Vlasov, V.F. Salov, V.P. Torchilin i dr. //JMEI.–1982.- N 8.- S.12 - 19.
6. Margolina, A.A., Ernandes Ye.I., Zaykina, O.E. Novaya kosmetologiya. – Izdat. dom «Kosmetika i meditsina». – M. - 2000. – 204 s.
7. Margolis, L.B. Liposomy i ix vzaimodeystvie s kletkami / L.B. Margolis, L.D. Bergelson. - M.: Nauka, 1986. – 240 s.
8. Markin, V.S. O pervichnom akte v protsesse sliyaniya membran / V.S. Markin, M.M. Kozlov // Biofizika. - 1983. -T. XXVIII, вып.1. - S. 72-77.

9. Metodicheskie rekomendatsii po immobilizatsii v liposomy veshchestv razlichnoy prirody, sterilizatsii i stabilizatsii liposom: Utv. MZ RF 06.04.2000g. / V.I. Yefremenko, T.V. Taran, L.M. Kuzyakova i dr. – Stavropol: B.i., 2000. - 46 s.
10. Michnik, O.V. Issledovanie reologicheskix svoystv mazey, sodержащих различные fitokompleksy / O.V. Michnik, E.F. Stepanova, V.V. Gladyshev // Farmatsiya. – 1993. - T. 1. – S. 21-24.
11. Molchanov, G.I. Intensivnaya obrabotka lekarstvennogo сыра / G.I. Molchanov. - M.: Meditsina, 1981. – 205 s.
12. Nikolaev, A.Ya. Biologicheskaya ximiya /A.Ya. Nikolaev. - M.: Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo, 2001.- 496 s.
13. Noviy podxod k klinicheskoy otsenke parfyumerno-kosmeticheskoy produkcii / A.A. Kubanova, V.N. Fedorova, I.I. Bogatrieva i dr. // «Biologicheski-aktivnye veshchestva i novye produkty v kosmetike», mejdunar. konf. (1996; Moskva). Tez. dokl. mejdunar. konf. – M., 1996. – S. 62.
14. Orlova, G.L. Mikrobiologiya.- M.: Meditsina, 1979. – 315 s.